

Saúde Mental e a Síndrome PÓS-COVID

Índice

- 1. Introdução;**
 - 2. Medo do desconhecido;**
 - 3. Isolamento social;**
 - 4. Síndrome PÓS-COVID 19 e as consequências físicas;**
 - 5. Síndrome PÓS-COVID 19 e as consequências para saúde mental;**
 - 6. Uso de mídias sociais;**
 - 7. Processo do luto;**
 - 8. Homework e burnout;**
 - 9. Saúde mental dos profissionais da saúde;**
 - 10. Como procurar ajuda;**
- Referências.**

1 - Introdução

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pela infecção por SARS-CoV-2, que pode ir desde um quadro leve até grave, com alto potencial de transmissão de pessoa para pessoa, por meio de gotículas do nariz ou da boca e que tem. No entanto, existem ainda as manifestações clínicas novas, que são recorrentes ou persistentes presentes após a infecção aguda por SARS-CoV-2, e que não atribuídas a outras causas, são denominadas “condições pós-covid”. As informações em torno da causa do desenvolvimento e agravamento da síndrome pós covid, ainda não está claro.

Sabemos que no enfrentamento da COVID ainda existem muitas dificuldades que a permeiam, e que envolve não somente o paciente, mas também os familiares ao redor, ao terem que lidar com a saúde mental quando tem que passar pelo isolamento social e/ou processo de luto, por exemplo.

Nesse sentido, o objetivo da cartilha é falar sobre as possíveis complicações da síndrome pós covid e tornar um pouco mais simples e mais próximo do público as informações em torno dela e, conseqüentemente, visa auxiliar no caso de enfrentamento.

2 - Medo do desconhecido

Com o avanço dos casos e dos óbitos, no Brasil, a população começou a se preocupar com uma “doença nova”, tratava-se de um vírus pouco conhecido por cientistas e menos ainda pelos leigos que não entendiam com clareza o que é um vírus e como ele age. A veiculação de informações pelas mídias sociais de forma dramática, a falta de tratamentos com eficiência comprovada e a não existência de vacinas só tornava a situação pior.

Ainda, muitos lidavam com o desemprego e a crise econômica, e outros dependiam de assistência à saúde pública em caso de contaminação e piora, essa assistência que em diversos locais do Brasil apresenta elevada escassez de infraestrutura, mão de obra e insumos. Logo, atrelando tudo isso, pesquisas apontaram que o medo da contaminação por um vírus pouco conhecido afetou a saúde mental de inúmeros brasileiros, provocando o aumento de casos de estresse, depressão e ansiedade durante a pandemia.

3 - Isolamento social

Na tentativa de impedir a disseminação da doença, alguns governos adotaram a “quarentena” em diferentes estados do Brasil, muitos pensaram que seriam apenas alguns dias em casa e que aproveitariam para o descanso e logo voltariam a sua rotina normal. Porém, os meses passaram e o isolamento social foi essencial por mais de 1 ano, sendo necessário uma mudança brusca na vida de todos, incluindo principalmente o âmbito familiar, social e econômico.

Esse novo estilo de vida trouxe diversos impactos na saúde mental, sobretudo relacionada à incerteza do tempo necessário para esse isolamento, provocando estresse e ansiedade em uma situação de falta de controle na qual era necessário apenas esperar. Esse quadro de ansiedade pode evoluir para depressão com irritabilidade constante, adoção de hábitos alimentares não saudáveis ou diminuição de apetite e a perda de interesse por atividades que gostava de fazer antes.

Ao retornar ao convívio com outras pessoas, para alguns se tornou uma tarefa difícil já que se habituaram à sua rotina mais sozinha. Nessa volta, foi-se observado sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de adaptação, comportamento de reclusão e raiva.

Ainda, houve a intensificação de algumas doenças psíquicas já pré-existentes, como o agravamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), principalmente relacionados ao cuidado intenso com a higiene nesse momento incerteza da volta à “vida normal”. Também foi percebido o agravo nos quadros de ansiedade social e depressão.

4 - Síndrome PÓS-COVID 19 e as consequências físicas

Pesquisa da FIOCRUZ Minas revelou em estudo que 50,2% dos participantes que tiveram covid-19 tiveram sintomas após a infecção.

Fadiga

Relatada por 35,6% dos participantes

Tosse persistente

Relatada por 34% dos participantes

Dificuldade respiratória

Relatada por 26,5% dos participantes

Perda do olfato ou paladar

Relatada por 20,1% dos participantes

Dores na cabeça frequentes

Relatada por 17,3% dos participantes

Trombose

Relatada por 6,2% dos participantes

Dessas sequelas, se apresentaram de forma:

75,4%
Moderada

33,1%
Grave

59,3%
Leve

5 - Síndrome PÓS-COVID 19 e as consequências para saúde mental

Já conforme ao "Manual para Avaliação e Manejo de Condições Pós-covid na Atenção Primária à Saúde", os sintomas neuropsiquiátricos mais comuns das condições pós-covid costumam ser:

Transtorno do estresse pós-traumático	7% a 24% de prevalência
Perda de memória	18% a 21% de prevalência
Redução da concentração	16% de prevalência
Ansiedade/depressão	22% a 23% de prevalência

A insônia, as psicoses e os transtornos de ansiedade e humor também apresentaram elevada incidência. Os pacientes que tiveram o agravamento de seu quadro de infecção por covid-19 e necessitaram de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também apresentaram transtorno de estresse pós-traumático.

6 - Uso de mídias sociais

Com o isolamento social, a população aproveitou inicialmente para descansar de sua rotina cansativa de trabalho e/ou estudos, principalmente através do consumo de séries, filmes, novelas e vídeos de entretenimento por meio de inúmeras redes sociais. Elas também serviram como uma ferramenta para auxiliar no trabalho e no estudo online, prática de exercícios físicos em casa e descobertas de novos hobbies.

No entanto, o consumo de mídias sociais também foi maléfico em alguns pontos, como na grande disseminação das “fake news”, ou seja, informações falsas sobre a COVID-19. O que em associação com a veiculação do número alarmante de casos e óbitos decorrentes da contaminação com o SARS-CoV-2 e o medo da morte fez com que muitas pessoas estivessem em um constante estado de alerta, ocasionando o desenvolvimento de transtornos do pânico caracterizados por crises de ansiedade repentina e sintomas físicos, como aumento dos batimentos cardíacos, tremores e falta de ar.

Transtornos esses também observados no fim do isolamento, associados ao receio da volta ao convívio social e a incerteza da não contaminação.

Ainda, durante a pandemia foi observado o vício pela internet com o uso excessivo das redes sociais, o que impactou e ainda impacta no pós-COVID evidenciado pelo aumento de sintomas Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e redução do tempo e da qualidade do sono, principalmente em crianças e adolescentes.

7 - Processo do luto

Morreram durante a pandemia em torno de **15 milhões de pessoas**, mas isso não pode se resumir a números. Cada uma dessas pessoas pode ter sido um filho, um pai, uma mãe, um avô, avó ou uma professora muito querida.

Cada uma dessas pessoas pode ter deixado muitas outras em luto pela sua partida e o luto, durante a pandemia, muitas vezes não foi permitido sentir-se em todas as suas etapas. Inúmeras pessoas não conseguiram se despedir pessoalmente de seus queridos, não tiveram uma rede de apoio fisicamente presente para enfrentar esse momento difícil e isso atrapalhou o processo da passagem de dor por uma perda para saudade. O que fez com que muitas pessoas apresentassem o transtorno de estresse pós-traumático como uma das síndromes Pós-COVID.

Isso deve ser levado em consideração pois a pandemia se foi mas deixou rastros e sequelas que machucam tanto quanto no início.

8 - Homework e burnout

“A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade” - BRASIL, [S.I]

Devido a pandemia de Covid-19 e a necessidade de isolamento social, muitas empresas se adaptaram e começaram a funcionar com o trabalho a distância. Apesar de não existir mais a necessidade para esse isolamento, algumas delas mantiveram o modelo de trabalho a distância ou então passaram a funcionar no modelo híbrido, onde só é necessário a ida ao local de trabalho poucas vezes na semana.

O trabalho a distância apesar de possuir muitos benefícios acaba impedindo uma separação da área profissional para a área pessoal e faz com que o trabalhador se sinta sobrecarregado o tempo todo uma vez que acaba não só concluindo as tarefas profissionais durante o expediente mas também as tarefas de casa. Além disso, há um aumento na demanda de produção e também um maior expediente.

De acordo com uma pesquisa em 2022 feita pela empresa suíça LHH, que atua em mais de 60 países, 38% das pessoas que participaram relataram ter sofrido da síndrome de burnout em 2021. Ademais, 32% dos entrevistados afirmaram que a saúde mental piorou significativamente por conta do trabalho a distância, 63% disseram que estão trabalhando 40 horas ou mais por semana, e 43% afirmaram que teriam que continuar realizando tarefas laborais mais de 40 horas por semana para finalizar as tarefas exigidas.

9 - Saúde mental dos profissionais da saúde

Milhares dos profissionais da saúde fizeram parte da "linha de frente", sobretudo aqueles pertencentes à equipe de Enfermagem, que foram responsáveis pelos cuidados essenciais para promover a estabilidade clínica dos pacientes infectados pela COVID-19.

O período da pandemia também não foi fácil para esses profissionais, várias foram as dificuldades que eles vivenciaram, o excesso de carga horária de trabalho, a escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI) e salários injustos. Tudo isso impactou diretamente na qualidade da saúde dessas pessoas, causando um estresse ocupacional, esse relacionado a profissão.

Ainda, mediante a falta de medicamentos específicos no tratamento e para cura associados ao alto potencial de contaminação e transmissão para seus entes familiares, pesquisas indicam que muitos trabalhadores da saúde vivenciaram a exaustão psíquica.

Nesse contexto, os profissionais das diversas áreas da saúde sofreram uma sobrecarga emocional muito significativa, o que provocou principalmente os seguintes sintomas: estresse, diminuição da atenção, medo e preocupações excessivas devido ao desconhecido. Assim, algumas dessas pessoas optaram pela saída da profissão. Outras ainda, mesmo que tenham permanecido na atuação assistencial, lembram da pandemia como um momento desafiador de suas vidas e muitos ainda relatam o transtorno do estresse pós-traumático.

10 - Como procurar ajuda

A avaliação e o acompanhamento inicial da síndrome pós covid de ser realizado pela atenção básica e apesar de não existir um único tratamento para a síndrome, uma vez que os sinais e sintomas apresentados, a intensidade e até mesmo o tempo de duração variam de caso para caso, a maioria das pessoas se recuperam a partir de uma abordagem integral e individualizada de cada caso, com um cuidado longitudinal.

Ainda assim, em alguns casos se faz necessária uma integração dos serviços multidisciplinares de reabilitação ou de atenção especializada, esse encaminhamento pode ser necessário para os pacientes com sintomas prolongados ou então complicações, com foco nas disfunções apresentadas pelo paciente.

11 - Como procurar ajuda

Apesar de alguns municípios ou regiões terem desenvolvido ambulatorios multidisciplinares de reabilitação pós-covid que permitem atendimento integral e abrangente desses casos, como o Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid-19 do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-Uerj), no Rio de Janeiro, ainda não é uma realidade em todo o território nacional e a disponibilidade deve ser consultada com a rede local.

Mesmo sem a existência desses centros especializados para o tratamento da síndrome pós-covid, o paciente pode ser encaminhado para centros especializados no tratamento dos sintomas que eles apresentam, sendo esse encaminhamento feito pelo profissional da saúde básica que acompanha o caso.

Referências

- BEZERRA, C. B. et al.. Impacto psicossocial do isolamento durante pandemia de covid-19 na população brasileira: análise transversal preliminar . Saúde e Sociedade, v. 29, n. 4, p. e200412, 2020.
- Brasil. Ministério da Saúde. Manual para avaliação e manejo de condições pós-covid na Atenção Primária à Saúde / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. - Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
- Corsini, Iuri. "Home Office E Trabalho Híbrido Desencadearam Casos de Burnout Entre Jovens, Aponta Estudo." CNN Brasil, 2 Feb. 2022. Disponível em: <www.cnnbrasil.com.br/saude/home-office-e-trabalho-hibrido-desencadearam-casos-de-burnout-entre-jovens-aponta-estudo/#:~:text=mF%2Dw+x58Bw%22->> . Acesso em 21 de Julho de 2023.
- Excesso de mortalidade associado à pandemia de COVID-19 foi de 14,9 milhões em 2020 e 2021 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. <https://www.paho.org/pt/noticias/5-5-2022-excesso-mortalidade-associado-pandemia-covid-19-foi-149-milhoes-em-2020-e-2021>
- "Leia relatos daqueles que perderam pessoas queridas para a Covid". Folha de S.Paulo, 18 de março de 2021, <https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2021/03/leia-relatos-daquelles-que-perderam-pessoas-queridas-para-a-covid.shtml>.
- LINDEMANN, I. L. et al.. Percepção do medo de ser contaminado pelo novo coronavírus. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 70, n. 1, p. 3–11, jan. 2021.
- Pereira, Mara Dantas, et al. "A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão integrativa". *Research, Society and Development*, vol. 9, no 7, junho de 2020, p. e652974548
- "Pesquisa da Fiocruz avalia síndrome da Covid longa". *Fiocruz*, <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-da-fiocruz-avalia-sindrome-da-covid-longa>. Acessado 1o de agosto de 2023.
- Rabêlo Alves, Júlio César, e Mayana Bonfim Ferreira. "Covid-19: Reflexão da atuação do enfermeiro no combate ao desconhecido". *Enfermagem em Foco*, vol. 11, no 1.ESP, agosto de 2020. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n1.ESP.3568>.
- SERAFIM et al. O USO EXCESSIVO DE TELAS POR CRIANÇAS PÓS COVID-19: IMPACTOS PSICOLÓGICOS E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. *Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza*, [S. l.], v. 5, 2022.
- Síndrome de Burnout. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>>. Acesso em 21 de julho de 2023

Material produzido pelas discentes de Enfermagem Gabrielle Avelino Da Cruz, Giulia Neres Pontes, Juliana Lorenzo Cordeiro, Laiana Andrade de Souza e Marisa de Carvalho Corrêa com auxílio da professora Taís Verônica Cardoso Vernaglia e do preceptor Enfermeiro Thiago Barbosa Siqueira.

